

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ В ПРОГРАММЕ 3D MAX**Jo'rayev To'xtasin Arabboy o'g'li**

Andijon Davlat Universiteti

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo'nalishi

2-bosqish magistranti

Аннотация. В качестве среды разработки рассматривается наиболее распространенный и мощный пакет 3ds Max компании Autodesk. Описана система помощи, интерфейс и настройка рабочей среды программы. Рассматриваются базовые понятия 3D моделирования – примитивные параметрические объекты, глобальная и локальная системы координат, позиционирование объектов, создание групп объектов, изменение параметров.

Ключевые слова: 3ds Max, моделирование, объект, система, метод.

ВВЕДЕНИЕ

В области трехмерной компьютерной графики можно выделить четыре основных этапа [1], которые необходимы для получения готового продукта:

1. **Моделирование** — создание объектов, которые будут на сцене.
2. **Использование материалов** — определение свойств поверхностей объектов для имитации различных свойств реальных предметов (цвет, фактура, прозрачность, яркость и т. д.).
3. **Освещение** — добавление и размещение источников света подобно тому, как это делается в театральной студии или на съемочной площадке.
4. **Визуализация** — формирование изображения, на основе моделей, материалов и освещения.

Если проект подразумевает создание анимации, то в качестве анимируемых элементов могут выступать смоделированные персонажи. Кроме этого возможно изменение положения объектов на сцене, изменение их размеров формы или

материалов. Возможно создать анимацию камеры, тогда будет создан видеоряд, в котором созданная сцена будет представлена в разных ракурсах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На этом этапе создается форма объектов сцены. Объекты могут иметь как правильный геометрический вид, так и произвольную форму (рис. 1.1). Обычно перед созданием объектов выполняются эскизы, предварительные наброски.

Рис. 1.1. Примеры моделирования различных объектов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В программе 3ds Max можно использовать различные способы трехмерного моделирования.

□ Моделирование на основе примитивов. Примитивы — простейшие параметрические формы, например, кубы, сферы и пирамиды. При визуализации такие объекты, как сфера, преобразуются в полигоны (многоугольники), но получаемая поверхность выглядит намного более гладкой. Эффект сглаживания поверхности достигается за счет специальных алгоритмов закраски.

Моделирование на основе сечений.

Рис. 1.2. Трехмерный объект, построенный на основе сечений

Объекты на основе сечений названы по аналогии со способом, используемым в судостроении, заключающимся в "натягивании" поверхности на произвольные сечения (рис. 1.2). Сечения или плоские формы — двумерные объекты. При создании трехмерных объектов несколько форм располагаются вдоль некоторого пути.

Моделирование, основанное на использовании булевых операций. Булевы объекты (Booleans) создаются посредством добавления, вычитания и пересечения перекрывающихся поверхностей (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Результат выполнения булевых операций

□ Поверхностное моделирование основано на создании произвольных поверхностей. При создании поверхностей используются различные математические модели и, соответственно, свои виды моделирования:

многоугольные (полигональные) каркасы, редактируемые сетки — сложные модели, созданные из множества многоугольных поверхностей, которые сглажены в процессе визуализации (рис. 1.4). Полигональное моделирование основано на манипулировании непосредственно вершинами, ребрами и гранями. Плоскости, образующие многогранник, называются гранями (Polygon). Линии пересечения граней называются ребрами (Edges). Точки пересечения ребер называются вершинами (Vertex). Три вершины в пространстве образуют треугольную грань (Face);

Рис. 1.4. Редактируемый каркас

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создаваемые сцены могут быть визуализированы с разной степенью точности. Для этого используются различные механизмы визуализации, которые позволяют получить различное качество, но выполняются, соответственно, с различной скоростью. Также на этом этапе существенную роль играет быстродействие компьютера и параметры видеокарты.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. 3ds Max 9: трехмерное моделирование и анимация / В. Т. Тозик, А.В. Меженин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 1056 с.: ил. + Видеокурс (на CD-ROM) – (В подлиннике).
2. Миловская О. Визуализация архитектуры и интерьеров в 3ds Max 9 (+Видеокурс на CD) — СПб.: БХВ-Петербург.
3. Келли Л. Мэрдок 3ds Max 8. Библия пользователя (+ CD-ROM): Вильямс, Диалектика, 2016 г. -1312 с.
4. Сергей и Марина Бондаренко 3ds Max 2018 за 26 уроков (+ CD-ROM), :Диалектика, Вильямс, 2018 г.-, 576 стр.
5. В. Верстак 3ds Max. Школа мастерства (+ CD-ROM): Питер, 2007 г., 224 стр. Михаил Маров Эффективная работа. 3ds max 7.5 (+ CD-ROM) Издательство: Питер, 2015 г.